
Виктор А. Садовничий¹, **Михаил Э. Соколов**², **Розалия Ф. Солодова**³,
Владимир М. Староверов⁴, Московский государственный университет
им. М. В. Ломоносова, Российская Федерация, 119991, г. Москва,
Ленинские горы, д. 1, <https://www.msu.ru/>

Сергей Ф. Гончаров⁵, **Наталья Н. Баранова**⁶,
Всероссийский центр медицины катастроф «Защита», Российская Федерация,
123182, г. Москва, ул. Шукинская, д. 5, <http://www.vcmk.ru/>

Любовь М. Соколова⁷, Японская ассоциация по торговле с Россией
и новыми независимыми государствами, Российская Федерация, 117393,
г. Москва, ул. Академика Пилюгина, д. 24, <http://www.rotobo.or.jp>

Автономные и дистанционно-контролируемые робототехнические системы медицинской эвакуации в усло- виях перехода к цифровой экономике: разработки МГУ имени М. В. Ломоносова и Всероссийского центра медицины катастроф «Защита»

Аннотация. Медицинская эвакуация тяжелых больных и пострадавших в современных усло-
виях является сложной и дорогостоящей проблемой. Такую доставку проводят высоко-

¹ Виктор Антонович Садовничий, доктор физико-математических наук, профессор, академик РАН, ректор федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова». E-mail: info@rector.msu.ru.

² Михаил Эдуардович Соколов, доктор медицинских наук, профессор, заместитель директора Института математических исследований сложных систем (ИМИСС) МГУ имени М. В. Ломоносова. E-mail: sokolov@sps.msu.ru.

³ Розалия Фаилевна Солодова, кандидат медицинских наук, научный сотрудник Института математических исследований сложных систем (ИМИСС) МГУ имени М. В. Ломоносова. E-mail: rozaliya@solodov.org.

⁴ Владимир Михайлович Староверов, кандидат физико-математических наук, доцент механико-математического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова. E-mail: staroverovvl@yandex.ru.

⁵ Сергей Федорович Гончаров, доктор медицинских наук, профессор, академик РАН, директор Всероссийского центра медицины катастроф «Защита». E-mail: mail@vcmk.ru.

⁶ Наталья Николаевна Баранова, кандидат медицинских наук, главный врач Центра медицинской эвакуации и экстренной медицинской помощи Всероссийского центра медицины катастроф «Защита». E-mail: mail@vcmk.ru.

⁷ Любовь Михайловна Соколова, магистр, начальник отдела внешних связей Японской ассоциации по торговле с Россией и новыми независимыми государствами. E-mail: sokolova@ronis.dol.ru.

квалифицированные медицинские бригады, для нее используются специальные сменяемые транспортные средства (автомобильные, наземные, водные). Современные цифровые модели позволяют существенно оптимизировать этот процесс, создать новые подходы к эвакуации сложных пациентов. Роботизация и искусственный интеллект в ходе транспортировки позволяют многократно улучшить результаты оказания медицинской помощи больным и пострадавшим при существенном снижении ее стоимости.

Ключевые слова: цифровая экономика; искусственный интеллект; интернет вещей; медицинская робототехника; медицинская эвакуация.

JEL коды: I14, I18.

Использование искусственного интеллекта (ИИ) в качестве новой технологии общего назначения (*GPT*) в медицинской сфере приводит к необходимости решения серьезных психологических, юридических и экономических проблем. И если в организации здравоохранения такие подходы уже широко применяются и не вызывают у пациентов вопросов (это, например, автоматизированная запись к специалистам в поликлинике, ведение электронной истории болезни, учет расходования лекарственных препаратов и т.п.), то в сфере лечебной деятельности человеку очень непросто согласиться с тем, что медицинские процедуры ему не только назначает, но и выполняет робот. Однако и эта сфера активно развивает внедрение ИИ.

Рассмотрим это на примере медицинской эвакуации тяжелого больного или пострадавшего.

Современная «модель эвакуации пострадавшего» требует максимально быстрой доставки пациента в специализированный медицинский центр с использованием совершенных методов «стабилизации» его физиологического состояния. Такой подход наиболее эффективен, но требует специальных средств оказания помощи на этапе эвакуации. Подобные средства, безусловно, существуют. Это и разнообразные наземные средства скорой медицинской помощи, и легковые автомобили, и вездеходы, и специально оборудованные самолеты и вертолеты, включенные в систему санитарной авиации [Гончаров, Гармаш, 2012].

Как происходит эвакуация на большие расстояния в современных условиях? Пострадавший из медицинского учреждения помещается на носилках в машину скорой медицинской помощи, затем в воздушное судно, потом опять в карету скорой медицинской помощи. Каждое «переключивание» больного или пострадавшего сопряжено со значительным риском [Cheung, Delgado, Staudenmayer, 2014], например, может «выпасть» катетер или интубационная трубка, ожидание погрузки в воздушное судно может затянуться. Во время транспортировки должно продолжаться непрерывное лечение, включая использование автоматических шприцов, аппарата искусственной вентиляции легких, гемодиализа. Оснащения ав-

томобилия и воздушного судна отличаются друг от друга, аппаратуру необходимо адаптировать. Использование специального самолета для доставки пациента, получившего тяжелую травму за границей, требует времени для подготовки. Медицинская авиация, медицинские вездеходы и автомобили, медицинские модули военного назначения используют специальный транспорт. Необходимы квалифицированная врачебная бригада и специалисты, осуществляющие транспортировку (летчики, водители). Каждая индивидуальная эвакуация стоит от 5 до 12 млн руб. Страховые компании такими средствами для этих целей не располагают, стоимость эвакуации должны покрыть родственники пострадавшего или спонсоры. Решение денежного вопроса также требует времени. В итоге пациент длительно находится в реанимационном отделении иностранной больницы, стоимость ежедневного пребывания в которой высока [Delgado и др., 2013].

Однако возможно использование другого способа транспортировки, когда пациент доставляется обычным гражданским рейсом. Стоимость подобной доставки значительно ниже и эквивалентна стоимости билетов 6 или 9 пассажирских мест. В таком случае на месте снятых самолетных кресел устанавливаются медицинские носилки (рис. 1). Очевидно, что при этом пациент находится в некомфортных условиях, полноценную помощь оказать ему в ходе эвакуации не представляется возможным [Курнявка и др., 2017; Гулин и др., 2012].

Рис. 1. Замена пассажирских кресел на медицинские носилки в салоне самолета

Нахождение такого пациента в салоне самолета не доставляет удовольствия другим пассажирам, а в ряде случаев (при инфекции) и небезопасно. В изоляции от внешней среды нуждается не только пациент, но и медицинское оборудование. При погрузке пациента в вертолет (рис. 2)

его двигатель бывает выключен по соображениям безопасности. Температура внутри вертолета близка к температуре внешней среды. Ряд медицинских приборов и жидких медикаментов в этих условиях могут замерзнуть или перегреться.

а)

б)

Рис. 2. Медицинское оборудование вертолета «Ансат»

Но есть и еще более сложная проблема. Медицинский персонал, оказывающий помощь в ходе эвакуации, находится в тяжелейшем стрессе. Он вынужден принимать решения и исполнять назначения в условиях движения, турбулентности, жары или холода. Иногда он даже не может подойти к больному. Врач обязан выполнять лечение в соответствии со стандартами, фиксировать все свои манипуляции, посоветоваться ему не с кем.

Особых успехов в создании индивидуальных средств эвакуации нет. Реализация всех требований в одном изделии возможна в случае одновременного использования роботизированной лечебно-диагностической системы, системы жизнеобеспечения, современных материалов для постройки корпуса. «Носилки», разработанные компанией «Люфтганза», весят около 200 кг без пациента и не изолируют его от внешней среды [Lutlhansa, 2018]. Специальные средства, используемые для транспортировки больных с особо опасными инфекциями, не поддерживают температурный режим. Малейший прокол угрожает активным заражением внешней среды. Следует также учесть опасность химической, радиоактивной, биологической угрозы, необходимость работы в сложнейших климатических условиях Крайнего Севера или Африки.

Реализация всех требований в одном изделии возможна в случае одновременного использования роботизированной лечебно-диагностической системы, системы жизнеобеспечения, современных материалов для постройки корпуса.

Группой специалистов Московского государственного университета и Всероссийского центра медицины катастроф МЗ РФ разработан кон-

цепт переносного и транспортируемого изолируемого медицинского роботизированного эвакуационного устройства, предназначенного для индивидуальной доставки тяжелого пациента. Мы назвали его «Модуль спасения» (рис. 3).

Рис. 3. Переносной изолируемый роботизированный медицинский модуль для эвакуации больного или пострадавшего

Прообразом медицинского блока стала усовершенствованная модель комплекса «Ангел» (рис. 4, 5), единственного в России зарегистрированного лечебно-диагностического прибора с системой поддержки принятия решений при неотложных ситуациях. Он создан в МГУ им. М. В. Ломоносова научной группой под руководством академика В. А. Садовничего и производится в НПО «Сплав» в Туле.

а)

б)

Рис. 4. Мобильный (а) и стационарный (б) варианты робота «Ангел»

Рис. 5. Робот «Ангел» в реанимобиле

На основе получаемой от пациента объективной диагностической информации определяется 10 неотложных состояний, проводится автоматизированное лечение с использованием инфузионных насосов. Система способна передавать данные о текущем состоянии пациента с использованием всех видов связи, корректировать лечение в зависимости от изменения его состояния. Стационарные и мобильные варианты «Ангела» используются в реальных условиях на реанимобилях ВЦМК «Защита», в отдаленных лечебных учреждениях Тульской области. В ходе эксплуатации были подтверждены их информативность, надежность, удобство использования.

«Модуль спасения» может быть использован для оказания помощи больным, пострадавшим, беременным женщинам в чрезвычайных ситуациях военного и мирного времени. Он служит мобильным индивидуальным роботизированным средством транспортировки человека с возможностью оказания ему квалифицированной медицинской помощи. «Модуль спасения» предназначен для эвакуации пострадавшего от пункта оказания первичной медицинской помощи до специализированного медицинского учреждения.

В процессе транспортировки модуль предусматривает возможность изолированного размещения пострадавшего (в случае наличия опасного инфекционного заболевания) и защиты от воздействия любых агрессивных условий внешней среды (высокая или низкая температура, сильный ветер, химическое, радиационное, биологическое загрязнение).

Основной реанимационный комплекс предусматривает роботизированную диагностику и лечение следующих состояний:

- ларингоспазм;
- бронхоспазм;
- астматический статус;
- сердечная астма;
- истинное утопление;
- тромбоэмболия легочной артерии;

- спонтанный пневмоторакс;
- массивная пневмония;
- острый инфаркт миокарда;
- нарушение сердечного ритма и проводимости;
- острая сердечная недостаточность;
- кардиогенный, гиповолемический, травматический, ожоговый, инфекционно-токсический, анафилактический шоки;
- гипотермия;
- острая почечная недостаточность;
- хроническая почечная недостаточность, декомпенсация;
- хроническая печеночная недостаточность, декомпенсация;
- ишемический, геморрагический инсульт, субарахноидальное кровоизлияние;
- отек головного мозга;
- синдром длительного сдавления;
- миастенический криз;
- кетоацидотическая, гиперосмолярная, лактацидемическая, гипогликемическая комы;
- отравления;
- синдром Стивенса-Джонса (синдром Лайелла);
- отек Квинке;
- преэклампсия, эклампсия;
- эпилептический статус.

«Модуль спасения» снабжен оборудованием, обеспечивающим возможность обычной или роботизированной реализации набора базовых функций оказания квалифицированной, в том числе реанимационной и хирургической, медицинской помощи.

Диагностическое оборудование модуля способно осуществить контроль артериального давления, параметров пульса, показателей электрокардиографии, электроэнцефалографии, электронной аускультации и механической пальпации, оценку функции внешнего дыхания, насыщения крови кислородом, ультразвукового контроля состояния пациента, лабораторного контроля состояния крови и мочи.

Лечебное оборудование включает систему искусственной вентиляции легких (ИВЛ), систему автоматизированного введения лекарственных средств (инфузоматы и насосы), автоматическую систему осуществления непрямого массажа сердца и контрпульсации, дефибриллятор, зонд для питания.

Хирургические особенности позволяют в стерильных условиях сменить повязки, осуществить простейшие хирургические вмешательства, например остановку вторичного кровотечения. Предусмотрены перевязочные средства, медицинский инструментарий, расходные материалы, запас

медикаментов, специальный («спинальный») щит с приспособлениями для закрепления (фиксирования) на нем пациента.

«Модуль спасения» может дополнительно содержать функциональный комплекс контрпульсации конечностей и внешнего массажа сердца, аппаратуру для проведения гемодиализа.

Данный модуль реализует принцип интернета вещей. Он обеспечен системой дистанционного наблюдения медицинским работником, находящимся как непосредственно рядом с модулем, так и на расстоянии, с возможностью передачи визуальной и телеметрической информации.

Модуль имеет возможность изоляции пациента, медицинской аппаратуры и используемых медикаментов и обеспечен системами подготовки воздушной среды. В модуле предусмотрены аппаратура нагнетания, фильтрации поступающего и выходящего воздуха, подогрева, охлаждения вводимого воздуха, система генерации кислорода, один или несколько газовых баллонов (кислород и др.), система создания пониженного или повышенного давления воздуха, диагностические приборы контроля состояния (температуры, давления, химического и радиоактивного состава) воздушной среды.

Также «Модуль спасения» снабжен автоматической системой сбора продуктов жизнедеятельности человека, промывной и выделяемой жидкости или раневого отделяемого, устройствами обеспечения автономной работы медицинского оборудования, системой жизнеобеспечения. Модуль имеет приспособления для его переноски (ручки, рукоятки) или перевозки (колеса, тележка). Габаритные размеры и вес позволяют переносить его вручную и использовать на различных видах военного и гражданского наземного, морского и воздушного транспорта (рис. 6).

Рис. 6. Полноразмерный концепт модуля: блок пациента и блок медицинской техники (карбон)

«Модуль спасения» должен быть зарегистрирован Минздравом РФ как медицинское изделие, сертифицирован авиационными производителями как изделие, допущенное для использования в салоне военного или гражданского самолета либо вертолета.

Программное обеспечение комплекса способствует защите персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», целостности программных компонентов, системных настроек, хранимых данных и регистрационной информации. В программном обеспечении реализованы механизмы логического разграничения доступа, соответствующие требованиям политики безопасности, механизмы протоколирования.

Таким образом, созданный концепт эвакуационного медицинского модуля (рис. 7) компактен, может перемещаться вручную или любыми видами транспорта, изолируется от внешней среды, роботизирован, способен оказывать полный объем квалифицированной медицинской помощи минимальным числом персонала в ручном, автономном и дистанционном режимах, готов к использованию без специального развертывания. Ответственность за принимаемые решения остается за лечащим врачом, осуществляющим эвакуацию пациента. Система и удаленный консультант оказывают помощь в принятии решения.

Рис. 7. Полноразмерный концепт модуля (оргстекло 10 мм)

Список литературы

1. Гончаров С. Ф., Гармаш О. А. 2012. Проблемы создания системы экстренной и консультативной медицинской помощи и медицинской эвакуации в Российской Федерации. *Медицина катастроф*. 2: 6–11.

2. Гулин А. Н., Гончаров С. Ф., Гармаш О. А., Мотина Н. А. 2012. Пути развития экстренной консультативной медицинской помощи и медицинской эвакуации (санитарной авиации) в Российской Федерации. 3: 41–44.
3. Курнявка П. А., Суханов А. В., Катик А. А. 2017. Роль санитарной авиации в оказании экстренной медицинской помощи и проведении медицинской эвакуации в Хабаровском крае. *Медицина катастроф*. 2(98): 58–62.
4. Cheung B. H., Delgado M. K., Staudenmayer K. L. 2014. Patient and trauma center characteristics associated with helicopter emergency medical services transport for patients with minor injuries in the United States. *Acad. Emerg. Med.* 21(11): 1232–1239.
5. Delgado M. K., Staudenmayer K. L., Wang N. E., Spain D. A., Weir S., Owens D. K., Goldhaber-Fiebert J. D. 2013. Cost-effectiveness of helicopter versus ground emergency. Medical services for trauma scene transport in the United States. *Ann. Emerg. Med.* 62(4): 351–364.
6. Lufthansa 2018. PTU NG — air medical equipment. Режим доступа: <https://www.lufthansa-technik.com/patient-transport-unit> (дата обращения: 13.06.2018).